

ECONOMIC SCIENCES

УДК: 338.012

Красняк О.П.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та міжнародних відносин,
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Вінниця, Україна

ORCID: 0000-0003-1645-1431

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072589>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ПІДПРИЄМНИЦТВО» ТА «БІЗНЕС»

Krasnyak O.P.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Economics and International Relations,
Vinnytsia Trade and Economic Institute of DTEU
Vinnytsia, Ukraine

ORCID: 0000-0003-1645-1431

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ADVANCED CATEGORIES «ENTREPRENEURSHIP» AND «BUSINESS»

Анотація

У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти дослідження категорій «підприємництво» і «бізнес». Проаналізовано основні підходи до визначення понять, їх взаємозв'язок та вплив на економічний розвиток. Особливу увагу приділено методам дослідження підприємництва та бізнесу, серед яких системний, функціональний, поведінковий та інституційний підходи. Також розглянуто основні методи аналізу бізнес-процесів, включаючи емпіричний аналіз, SWOT-аналіз та кейс-стаді. Дослідження підкреслює важливість підприємництва як драйвера інновацій та економічного зростання, а також роль бізнесу у стабілізації економічних процесів.

Abstract

The article considers the theoretical and methodological aspects of the study of the categories of "entrepreneurship" and "business". The main approaches to defining concepts, their relationship and impact on economic development are analyzed. Special attention is paid to the methods of researching entrepreneurship and business, including systemic, functional, behavioral and institutional approaches. The main methods of analyzing business processes are also considered, including empirical analysis, SWOT analysis and case studies. The study emphasizes the importance of entrepreneurship as a driver of innovation and economic growth, as well as the role of business in stabilizing economic processes.

Ключевые слова: підприємництво, бізнес, економічна система, суб'єкт, механізм функціонування
Key words: entrepreneurship, business, economic system, subject, functioning mechanism

Постановка проблеми. Актуальність дослідження категорій «підприємництво» та «бізнес» зумовлена їхньою важливою роллю у формуванні економічної системи будь-якої держави. В умовах глобалізації та постійного розвитку ринкових відносин підприємництво та бізнес виступає ключовими драйверами економічного зростання, підвищення добробуту населення та створення нових робочих місць.

Мета статті - полягає у дослідженні теоретико-методологічних основ поняття «підприємництво» та «бізнес», що дозволяє глибше зрозуміти їхню сутність, функціональне призначення та методи аналізу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З метою визначення та уточнення сутності аналізу трактувань «підприємництво» і «бізнес» як еконо-

мічної категорії, представлені в опублікованих працях багатьох вчених науковців, проте їх визначення різняться.

К.О. Калаченкова наголошує, що поняття «підприємництво» і «бізнес» мають схожий зміст, що відрізняються певними особливостями, проте поняття «бізнес» є ширшим за своєю суттю, ніж «підприємництво» [1, с.17].

Велика сучасна енциклопедія, укладач А.С. Івченко, трактує поняття підприємницька діяльність (підприємництво, бізнес) – самостійна, здійснювана на свій ризик економічна діяльність (спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном та/або нематеріальними активами, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг) особами, зареєстрованими підприємцями (бізнесменами) у встановленому законом порядку [2, с.32].

М. Кравчук визначає бізнес або підприємництво як економічну діяльність суб'єкта в умовах ринкової економіки, спрямовану на отримання прибутку та власної вигоди через виробництво й реалізацію товарів і послуг [3, с. 7].

Бізнес (підприємництво) – це організація, що займається торгівлею товарами чи наданням послуг споживачам [4, с.29].

Н.В. Сментин зазначає, що в господарській практиці підприємництво та бізнес часто ототожують, хоча це лише зовнішній прояв. Насправді ці поняття не є тотожними. Бізнес охоплює відносини між усіма учасниками ринкових відносин, включаючи не лише підприємців, а й споживачів, найманих працівників і державні структури [5].

В.М. Марченко висловлює схожу позицію, зазначаючи, що бізнес – це будь-яка традиційна діяльність, спрямована на отримання прибутку або іншої вигоди для власника, тоді як підприємництво орієнтоване на впровадження нововведень. На його думку, бізнес розпочинається з підприємництва або ж підприємництво з часом переростає в бізнес [6].

М. Й. Малік вважає, що поняття «підприємництво» та «бізнес» не є рівнозначними, оскільки бізнесмен може не бути підприємцем [7].

На нашу думку, відсутність єдиного підходу до дослідження поняття «підприємництво» як економічної категорії часто призводить до його ототожнення з поняттям «бізнес», що зумовлює суперечності у визначенні суб'єктів підприємницьких відносин і робить функціонування організаційно-економічного механізму господарювання більш уразливим при досягненні цілей розвитку підприємства або економіки в цілому.

Результати дослідження. Розвиток конкурентоспроможної української економіки значною мірою залежить від правильно сформульованих цілей, які спрямовують суб'єктів господарювання на пошук потенційних джерел економічної вигоди, що є ключовими для ефективного використання виробничих факторів на інвестиційно-інноваційній основі. У цьому контексті важливу роль відіграє становлення та розвиток економіки підприємницького типу.

Підприємництво як особлива форма ініціативної та динамічної діяльності спрямоване на отримання економічної вигоди, здебільшого у вигляді максимізації прибутку. Воно сприяє трансформаційним процесам у ринковій економіці, оскільки виступає рушійною силою змін. Завдяки своїй здатності створювати та руйнувати традиційні ринкові структури підприємництво формує механізм оновлення економічного середовища, що впливає на взаємодію між попитом і пропозицією.

Термін «підприємництво» офіційно визнаний в Україні, Законом України «Про підприємництво» [8]. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, інноваційна діяльність, спрямована на отримання прибутку шляхом виробництва товарів, надання послуг та здійснення торговельних операцій. Його основними характеристиками є ризик, інноваційність, мобільність ресурсів та відповідальність за прийняті рішення.

Підприємницька діяльність передбачає використання різних ресурсів (фінансових, матеріальних, інтелектуальних) для створення нових продуктів або вдосконалення існуючих. Важливим аспектом підприємництва є його соціальна відповідальність, що передбачає не лише отримання прибутку, а й дотримання етичних норм ведення бізнесу. В якості базових ознак розвитку підприємництва виступають ініціатива, комерційний ризик та відповідальність, поєднання факторів виробництва та новаторство. Новаторський характер підприємницької діяльності вказує на те, що підприємництво – це ініціативна діяльність господарюючих суб'єктів, пов'язана з інноваційним використанням майна, грошових коштів та інших ресурсів з метою досягнення комерційного та іншого успіху на основі врахування особистої вигоди з суспільною користю.

Отже, за своєю економічною сутністю підприємництво є невід'ємною складовою економічної системи, що виникає в межах ринкових відносин та робить його одним із ключових та водночас найскладніших аспектів розвитку економіки.

Бізнес – це діяльність, спрямована на вирішення завдань, пов'язаних із проведенням ринкових операцій обміну товарами та послугами між економічними суб'єктами. Він здійснюється на основі сформованих у ринковій практиці методів і форм діяльності та має на меті отримання доходу (прибутку). Бізнес охоплює широкий спектр сфер, зокрема виробництво, торгівлю, банківську та страхову справу, транспортні, орендні операції та інші види комерційної діяльності.

Бізнес є ширшим поняттям, ніж підприємницька діяльність, оскільки включає не лише систематичне ведення справ, а й разові комерційні угоди, спрямовані на отримання прибутку. Учасників бізнесу називають бізнесменами або комерсантами.

Бізнес – це економічна діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном, розподілом та споживанням товарів і послуг з метою отримання прибутку. Бізнес може здійснюватися у різних формах: індивідуальне підприємництво, партнерство, корпорації тощо. Основними функціями бізнесу є управління ресурсами, маркетинг, фінансування, стратегічне планування та комунікація з клієнтами.

Автори наголошують, що використання термінів «бізнес» і «підприємництво» як рівнозначних є цілком обґрунтованим у контексті аналізу малого та середнього підприємництва. Підприємницьку діяльність можна вважати бізнесом, якщо вона відповідає таким критеріям: результатом діяльності є реальний прибуток, а не просто дохід, намір чи суб'єктивна переконаність; прибуток має бути стабільним, оскільки бізнес – це тривала діяльність, а не разова угода; діяльність має бути законною, оскільки незаконне отримання доходу не може вважатися бізнесом; бізнес повинен приносити користь суспільству або його окремим елементам [9].

На нашу думку, мова повинна йти не про потребу пояснення рівнозначності категорій «підприємництво» і «бізнес» при аналізі малого та середнього підприємництва, пов'язаного з виробництвом

продукції або надаванням послуги, а про виділення особливостей, що впливають на становлення та розвиток малого підприємництва та малого бізнесу. Тим більше що підприємництво в різних галузях економіки характеризується специфічними особливостями, властивими для конкретної галузі, і відрізняється за змістом і технологією реалізації підприємницьких функцій.

Важливою особливістю бізнесу є його багатогранність, оскільки він може охоплювати малий, середній, так і великий бізнес. Крім того, бізнес може функціонувати у різних галузях економіки, від виробництва до фінансового сектору та сфери послуг.

В. Стратійчук зазначає, що бізнес, який працює за принципами ESG, повинен дотримуватися стандартів розвитку у трьох основних напрямках: екологічному, соціальному та управлінському [9].

Розглядаючи сутність поняття «підприємництво», неможливо оминати певну категоріальну плутанину, яка часто зустрічається навіть у наукових джерелах. Мова йде про відображення категорій «підприємництво» та «бізнес» як однозначних понять. Однак важливо зрозуміти, що ці терміни, хоча й тісно взаємопов'язані, не є синонімами і мають різну сутність (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз категорій «підприємництво» та «бізнес»

Критерії	Підприємництво	Бізнес
Загальне визначення	Підприємництво – це процес організації та управління комерційною діяльністю з метою досягнення економічного успіху, зазвичай пов'язаний з інноваціями та ризиками.	Бізнес – це діяльність, спрямована на виробництво, обмін та реалізацію товарів чи послуг з метою отримання прибутку.
Основна мета	Отримання прибутку шляхом ведення підприємницької діяльності.	Створення нового бізнесу або нових ідей, реалізація їх на ринку, пошук і використання можливостей для зростання і розвитку.
Орієнтація	Інноваційна діяльність, розвиток нових ідей і продуктів, управління змінами.	Практична реалізація комерційної діяльності.
Ризик	Підприємництво пов'язане з високим ступенем ризику, оскільки воно часто вимагає створення нових продуктів чи послуг, що можуть не знайти попиту.	Ризик у бізнесі є наслідком реалізації конкретних комерційних рішень і визначається здебільшого економічними факторами.
Часовий аспект	Підприємництво є динамічним і змінюється зі зміною ринку, технологій або економічної ситуації.	Бізнес може бути стабільним і довготривалим, спрямованим на досягнення сталих фінансових результатів.
Фокус	Підприємництво більше зосереджене на розвитку і реалізації нових ідей і концепцій.	Бізнес зосереджений на операціях, продажу та обміні товарів чи послуг.
Тип діяльності	Зазвичай пов'язано з інноваціями та створенням нових підприємств або змін у вже існуючих. Включає розробку бізнес-ідей, стратегічне планування, пошук інвестицій, побудову бізнес-моделей та пошук шляхів реалізації нових ідей.	Може бути традиційним або існуючим бізнесом, який веде комерційну діяльність. Може включати виробництво, продаж товарів, надання послуг, інвестиції, управління активами.

Бізнес більше орієнтований на управлінські аспекти, реалізацію вже існуючих ідей та стабільний прибуток, тоді як підприємництво фокусується на новизні, інноваціях і готовності до ризику для створення нових ринкових можливостей.

Характеризуючи підприємництво у різних сферах діяльності (крім заборонених законодавством), як вільне економічне господарювання здійснюване суб'єктами господарювання з метою задоволення суспільних потреб та споживачів в товарах, роботах, послугах та отримання доходу (прибутку), необхідних для саморозвитку власної справи (підприємства) та забезпечення фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання [8].

Ефективний бізнес сприяє не тільки отриманню прибутку, а й зміцненню стійкості підприємницького середовища в цілому. Підприємства, які ефективно організовують свою діяльність, створюють робочі місця, впроваджують інновації, а також сплачують податки, сприяють стабільності економіки. Це, в свою чергу, підвищує рівень довіри до бізнесу в суспільстві і підтримує створення позитивного бізнес-клімату. Бізнес-клімат включає не лише економічні умови, але й культурні, соціальні та інституційні фактори, які впливають на здатність підприємців вести успішну діяльність. Сприятливий бізнес-клімат базується на високому рівні правової захищеності, прозорих процедурах ведення бізнесу, відсутності надмірного регулювання, а також на підтримці підприємництва з боку держави.

Загалом, розвиток підприємництва і ефективний бізнес є тісно взаємопов'язаними елементами,

які можуть сприяти стійкості підприємницького середовища та економічному розвитку в цілому. Для забезпечення їх успішного функціонування необхідна чітка і послідовна економічна політика, наявність підтримуючого бізнес-клімату, доступ до фінансування та справедлива конкуренція на ринку.

Тільки за таких умов підприємництво може досягти високих результатів і стати основою для сталого економічного зростання.

Дослідження поняття «підприємництво» та «бізнес» може здійснюватися за допомогою різних методологічних підходів, таблиця 2.

Таблиця 2

Теоретико-методологічні підходи до поняття «підприємництво» та «бізнес»

Методологічний підхід	Напрями забезпечення
Підприємництво	
Системний підхід	Аналіз підприємництва як складної, багаторівневої системи з взаємопов'язаними елементами
Функціональний підхід	Зосереджується на вивченні основних функцій підприємницької діяльності
Поведінковий підхід	Досліджує мотиви, рішення та поведінку підприємців у процесі ведення бізнесу
Інституційний підхід	Аналізує вплив зовнішнього середовища, законодавства та економічних інститутів на розвиток підприємництва
Бізнес	
Емпіричний підхід	Враховує статистичні дослідження конкретних даних, аналіз фінансових показників, опитування підприємців тощо
Порівняльний підхід	Дозволяє оцінити ефективність бізнес-стратегій (схожості/розбіжності) у різних галузях
Експертний підхід (SWOT-аналіз)	Допомагає визначити сильні та слабкі сторони бізнесу, а також можливості і загрози зовнішнього середовища
Кейс-стаді	Передбачає аналіз конкретних бізнес-ситуацій та вироблення рішень на їх основі

Підприємництво та бізнес тісно пов'язані між собою, адже підприємницька діяльність є основою для розвитку бізнесу. Підприємництво генерує нові ідеї, створює стартапи та впроваджує інновації, що сприяє зростанню економіки. У свою чергу, бізнес забезпечує сталий розвиток економічних процесів, надає робочі місця та сприяє підвищенню рівня життя населення.

Значною мірою розвиток підприємництва залежить від економічної політики держави, наявності сприятливого бізнес-клімату, доступу до фінансових ресурсів та рівня конкуренції на ринку. Ефективна економічна політика держави є основою для стимулювання розвитку підприємництва. Правильне законодавче забезпечення, належна підтримка інновацій, а також чітка регуляція ринку дозволяють створювати умови для активної підприємницької діяльності. Політика, яка сприяє зниженню податкового навантаження, покращенню інфраструктури та зменшенню бюрократичних бар'єрів, може значно полегшити процес створення та ведення бізнесу. Водночас ефективний бізнес забезпечує стійкість підприємницького середовища та сприяє довгостроковому економічному розвитку.

З.Б. Живко наголошує, що сучасне філософське розуміння поняття підприємництва ґрунтується на принципах справедливості, повазі до прав людини та спробі принести користь якомога більше людей, що й відрізняє підприємництво від бізнесу, який означає будь-який вид економічної діяльності [10].

В.В. Хачатрян, Н.М. Богацька зазначають, що у контексті глобалізаційних процесів роль підприємництва як ключового чинника економічного розвитку набуває все більшого значення, а ступінь

його розвитку визначається формуванням і використанням підприємницького потенціалу [12].

Таким чином, аналіз різних точок зору з питання сутності економічних категорій «підприємництво» та «бізнес», дозволяє зробити висновок про те, що бізнес, за своєю суттю, поняття ширше, ніж підприємництво. По-перше, відмінною рисою підприємництва є ініціативна діяльність, пов'язана з постійним прагненням виробництва інноваційних товарів, освоєнням нових ринків та пошуком нових можливостей отримання економічної вигоди в умовах конкуренції та обігу ринкової невизначеності на свою користь. Бізнес характеризується як ділова активність, спрямована на вирішення завдань з використанням усталених у ринковій практиці форм і методів конкретної діяльності в межах сформованих технологій, норм і правил, що забезпечують отримання прибутку і задоволення нагальних потреб.

По-друге, підприємництво фокусується та розвивається на основі постійного, систематичного комбінування факторів виробництва в умовах невизначеності та економічного ризику, орієнтуючись на створенні інноваційних товарів та послуг, зосереджуючись на постійно зростаючих потребах суспільства. Бізнес охоплює більш широкий спектр угод, включаючи індивідуальні комерційні операції з отриманням прибутку або доходу у різних сферах діяльності.

Висновки та пропозиції.

Дослідження категорій «підприємництво» та «бізнес» є важливим для розуміння механізмів функціонування економічної системи. Підприємництво відіграє ключову роль у стимулюванні економічного розвитку, створенні нових робочих місць та

впровадженні інновацій. Бізнес, у свою чергу, забезпечує стабільність економічної діяльності та формує економічну структуру суспільства.

Теоретико-методологічні підходи до дослідження категорій «підприємництво» та «бізнес» дають змогу глибше зрозуміти їхню сутність. Розвиток підприємництва та бізнесу є важливим фактором соціально-економічного розвитку, що вимагає подальших досліджень і вдосконалення методів управління.

Список використаних джерел

1. Калаченкова К.О. Підприємництво та бізнес: трансформація співвідношення категорій в еру інформатизації. *Порівняльно-аналітичне право*. 2020. № 2. С. 15–18.
2. Велика сучасна енциклопедія : у 10 т. / уклад.: А.С. Івченко. Харків : ДП «Видавництво і друкарня Таврида», 2014. Т.8. 351 с.
3. Кравчук М. Основи підприємницької діяльності : метод. посіб. Львів, 1995. 100 с.
4. Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (2003). *Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall*. С. 29–34.
5. Сментина С.В. Економіка та організація підприємницької діяльності. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 320 с.
6. Марченко В.М. Основи підприємницької діяльності. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 516

с.

7. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій. *Економіка АПК*. 2008. №5. С. 51–58.

8. Закон України «Про підприємництво». URL: <https://ips.ligazakon.net/document/T069800?an=841824>

9. Стратійчук В.М. Трансформація механізму залучення іноземних інвестицій як інструмент побудови відповідального бізнесу в умовах війни в Україні. URL: <https://sel.vtei.edu.ua/repository/card.php?lang=uk&id=29539>

10. Підприємництво та бізнес-адміністрування у воєнний час: сучасні виклики, тренди та трансформації. URL: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2024/Tezy_2024/Zbirnyk_1-28_02_2024.pdf

11. Підходи до тлумачення понять «підприємництво» та «підприємницька діяльність» через призму функцій економічної системи. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_9_9

12. Хачатрян В.В., Богацька Н.М. Змістовні особливості категорії «підприємницький потенціал» в умовах євроінтеграції та глобалізації. URL: <http://global-national.in.ua/archive/13-2016/21.pdf>